

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 10 – OCTUBRE 1997

Los Tribunales de Marcas Comunitarias

Derecho a los recursos y única instancia

Revocación de quiebra y recurso
de apelación

Reforma de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa

La ley de utilización de videocámaras

En el Boletín Oficial del Estado de 5 de agosto pasado se publicó la Ley Orgánica 4/1997, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. Se trata de la Ley que los medios de comunicación bautizaron como ley de videovigilancia, horrible palabra que sin duda merecería un dardo de don Fernando Lázaro Carreter, del estilo y finura de los que ha recopilado recientemente en su libro El dardo en la palabra. Cabe felicitar por que el término videovigilancia no haya pasado al Boletín Oficial del Estado, porque por verdad que sea que las leyes del idioma no están –afortunadamente– subordinadas a las normas jurídicas, con ello se le habría dado carta de naturaleza al vocablo.

*La Ley, que está en vigor desde el 6 de agosto, día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tuvo bastante eco en los medios de comunicación durante su elaboración, que se vio acompañada de un notable debate político y jurídico. Esta ley reguladora de la vigilancia policial mediante cámaras de vídeo no es desde luego una ley procesal. La ley tiene naturaleza claramente administrativa y dentro de las de este género se encuadra en la especie de las normas de orden público o de seguridad ciudadana. Desde la perspectiva del orden público, la Ley puede suscitar algunas reflexiones, básicamente si se trata de una ley necesaria y si es respetuosa con los derechos fundamentales. Ahora bien, aunque no se trate de una Ley procesal, como ya se ha dicho, el motivo para reflexionar sobre ella en **Tribunales** es que cabe plantearse si la Ley Orgánica 4/1997 puede tener influencia en cuestiones procesales; básicamente en las dos siguientes: la de la utilización como medio de prueba en procesos penales de las grabaciones realizadas en lugares públicos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la de si la Ley debe aplicarse también a las grabaciones hechas en lugares públicos como diligencia acordada en el seno de una instrucción penal. Dichas cuestiones no las regula en absoluto la Ley Orgánica 4/1997, cuya única referencia a la relevancia procesal penal de las grabaciones es al supuesto de que se hayan grabado hechos que puedan ser constitutivos de delito o falta. En este sentido, el artículo 7 de la Ley, bajo la no muy afortunada rúbrica Aspectos procedimentales, se limita a establecer: «Realizada la filmación de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley, si la grabación captara la comisión de hechos que pudieran ser*

constitutivos de ilícitos penales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pondrán la cinta o soporte original de las imágenes y sonidos en su integridad a disposición judicial con la mayor inmediatez posible y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas desde su grabación. De no poder redactarse el atestado en tal plazo, se relatarán verbalmente los hechos a la autoridad judicial, o al Ministerio Fiscal, junto con la entrega de la grabación». Como bien se ve, el precepto se limita a establecer de forma reiterativa e innecesaria el deber de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de denunciar los hechos delictivos que aparezcan en las grabaciones, deber que en todo caso obviamente tendrían aunque este precepto no existiera. La única verdadera especialidad que el artículo 7.1 de la Ley contiene es la posibilidad de que las Fuerzas de Seguridad, por razones justificadas, en vez de redactar un atestado, realicen una denuncia verbal a la que acompañen la grabación. En todo caso, la Ley se ocupa de la transmisión de la noticia criminis, pero en absoluto de los aspectos probatorios, lo cual permite plantearse algunas dudas. Pero antes de ello intentemos aclarar algunos extremos, que han de servir como premisas.

En primer lugar, la Ley Orgánica 4/1997 lo que regula es una actividad administrativa de policía: la vigilancia mediante cámaras de vídeo en lugares públicos. A mi juicio, esa actividad de vigilancia mediante videocámaras la podrían realizar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad aunque no existiera una expresa regulación legal de la misma. No parece que sea necesaria una expresa habilitación legal para que los cuerpos policiales puedan utilizar en su labor de protección de la seguridad ciudadana cualquier nuevo ingenio técnico que se invente. La Ley Orgánica 4/1997 tiene, por tanto, un clarísimo sentido limitativo de dicha actividad de vigilancia, en atención a que la misma supone inmiscuirse en la vida ciudadana en un grado superior al que supone la vigilancia ordinaria sin cámaras de vídeo. Esto es claramente lo que ha provocado el debate en torno a la tramitación y el contenido de la Ley.

En segundo lugar, y en clara conexión con lo anterior, aunque no han faltado voces que han denunciado que la vigilancia policial mediante videocámaras atenta contra derechos fundamentales –como el derecho a la intimidad o a la propia imagen–, mi opinión es que resulta aventurado afirmar que la vigilancia policial mediante videocámaras en lugares públicos afecte por sí misma y en todo caso a ninguno de los derechos fundamentales proclamados en la Constitución. No me cabe duda de que la instalación de videocámaras fijas o la utilización de cámaras móviles es una decisión política que afecta a la vida ciudadana y que debe ser sopesada y controlada. Lo que estoy negando es que per se vulnere derechos fundamentales. Ni los actos que realizamos ordinariamente en lugares públicos son actos íntimos –y si por naturaleza lo son, al realizarlos en lugares públicos les estamos privando de dicho carácter–, ni el derecho a la propia imagen puede entenderse vulnerado por el hecho de ser circunstancialmente captado por una cámara de vídeo. Ahora bien, refutada –o, al menos, rechazada por mi parte– la afirmación de que la vigilancia policial mediante cámaras de vídeo vulnere en todo caso derechos fundamentales, sí debe admitirse que la intimidad personal y familiar y la propia imagen podrían verse afectadas en algunos supuestos si la vigilancia mediante videocámaras se realizase sin límite alguno. Por eso, la decisión de dictar una Ley de rango orgánico que establezca los procedimientos y requisitos tanto de autorización como de control de dicha actividad debe considerarse acertada. Pero ello no significa que la vigilancia policial mediante videocá-

maras constituya en sí misma considerada una limitación legal de derechos fundamentales, sino que constituye una actividad en la que circunstancialmente se podrían vulnerar derechos fundamentales (por ejemplo, dada la colocación de una videocámara, captar de forma regular imágenes del interior de un domicilio), sobre todo si la misma se llevase a cabo sin límite ni control.

En tercer lugar, hay que señalar que la finalidad de la vigilancia policial mediante videocámaras es preventiva y no de investigación; pertenece a la función de policía de seguridad y no a la función de policía judicial. Lo que quiero indicar es que la vigilancia mediante videocámaras de la que la Ley se ocupa es la que tiene por finalidad la prevención de la comisión de delitos y la facilitación de la actuación policial nada más tener noticia de su comisión, pero no la investigación de delitos ya cometidos. Dicho más llanamente, la finalidad primordial de la Ley no es tanto la de preconstituir pruebas de la comisión de delitos como la de evitar que éstos se produzcan o permitir la inmediata acción policial en el caso de que se estén cometiendo o se acaben de cometer. Ello no significa que la ley esté excluyendo la posibilidad de que las grabaciones puedan ser utilizadas en un proceso penal, pero sí significa que, en atención a la naturaleza administrativa que se le ha querido dar, la Ley no se ocupa de regular ni los casos en que la grabación se realiza como medio de investigación en el seno de una instrucción penal ni el valor probatorio de las grabaciones a las que sí alcanza su ámbito de aplicación.

Mas siendo esto así, es más que probable que en el futuro próximo los órganos judiciales penales tengan que plantearse si la Ley Orgánica 4/1997, aunque no se ocupe directamente de ellas, afecta en alguna medida o no a las dos cuestiones apuntadas. La primera, si el incumplimiento de cualquiera de las prescripciones de la Ley Orgánica 4/1997 hace imposible la utilización de la grabación en un proceso penal. La segunda, si las disposiciones de la Ley deben considerarse analógicamente aplicables en todo o en parte a las grabaciones de imágenes en lugares públicos realizadas como medio de investigación en el seno de un proceso penal previamente iniciado.

Ambas cuestiones están relacionadas y las respuestas a las mismas dependen, a mi juicio, de la naturaleza administrativa que el legislador ha decidido dar a esta Ley. El legislador ha decidido regular solamente la actividad administrativa de policía consistente en la obtención de imágenes en lugares públicos como medio para prevenir la comisión de delitos y para permitir la inmediata actuación policial cuando éstos se estén cometiendo o se hayan cometido. El legislador podría haber regulado también tanto la grabación de imágenes en lugares públicos acordada como medio de investigación en el seno de una instrucción penal como el valor probatorio de las grabaciones a las que sí alcanza el ámbito de aplicación de la Ley. Pero no lo ha hecho. En consecuencia, hay que considerar que la Ley Orgánica 4/1997 no innova en absoluto el ordenamiento procesal penal. Las dos cuestiones planteadas han de ser resueltas exactamente en los mismos términos que antes de la aprobación de la Ley Orgánica 4/1997. Veamos cuáles son esos términos.

Por lo que respecta al valor probatorio de las grabaciones de vídeo realizadas por las Fuerzas de Seguridad en sus funciones de vigilancia y al margen, por tanto, de todo proceso penal previamente incoado, ya en esta revista nos hemos hechos eco de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al respecto. Así, la Sentencia

Ander Susaeta Zabala, de 27 de febrero de 1996 (v. *Tribunales*, 1997, núm. 1, § 14, págs. 118-124, con comentario de Julio BANACLOCHE), contiene, con cita de pronunciamientos anteriores, una clara exposición de dicha jurisprudencia. La clarificación del valor probatorio de las grabaciones policiales en lugares públicos exige distinguir entre la obtención de la fuente de prueba –que se produce extraprocesalmente– y la práctica del medio de prueba –que se realiza obviamente en el proceso–.

En lo que a la obtención de la fuente de prueba se refiere, es sabido que nuestro ordenamiento no veda la eficacia probatoria de las fuentes de prueba obtenidas a través de cualquier acto ilícito, sino solamente –aunque podría ser de otro modo– las obtenidas vulnerando directa o indirectamente derechos fundamentales (art. 11.1 LOPJ). Esto significa que las fuentes de prueba obtenidas ilícitamente pero sin vulnerar derechos fundamentales pueden tener valor probatorio, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya incurrido el que obró ilícitamente. Pues bien, si aplicamos esto a las grabaciones policiales en lugares públicos, esas grabaciones no vulneran ordinariamente ningún derecho fundamental, por lo que su valor como fuente de prueba es indudable. Quien considere que en el caso concreto que se juzgue la filmación vulneró algún derecho fundamental, deberá alegarlo y probarlo. Y es más, las infracciones que las Fuerzas de Seguridad puedan cometer de la Ley Orgánica 4/1997 no supondrán automáticamente la vulneración de un derecho fundamental y las mismas, por tanto, no darán lugar a la ineficacia de la grabación como fuente de prueba, sino solamente a la aplicación del régimen sancionador penal o disciplinario que corresponda.

En lo que a la práctica del medio de prueba se refiere, la misma se debe realizar obviamente con respeto a las exigencias que imponen el derecho a la presunción de inocencia y la prohibición de indefensión y con arreglo a los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que informan el juicio oral. En este aspecto, resulta necesario el control del órgano judicial instructor sobre el material grabado, la posibilidad de fiscalización de la integridad de las cintas y que en el acto del juicio se proceda a visionar la grabación y declaren como testigos los agentes que intervinieron en la misma. Tampoco en este punto la Ley Orgánica 4/1997 innova nada y lo único que cabe aventurar es que los Tribunales puedan –en su soberana labor de apreciación de la prueba– no dar gran valor a aquellas grabaciones que hayan sido realizadas sin respetar lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1997, pero no porque no sean admisibles, sino porque no les resulten fiables.

Por lo que respecta a la grabaciones de imágenes que se puedan realizar como diligencias de investigación acordadas en el seno de sumarios o de diligencias previas, pocas dudas caben de que la Ley Orgánica 4/1997 no se ocupa de ellas y de que el régimen de autorización y control que la Ley establece no es de aplicación, ni siquiera analógicamente, a dichas diligencias, que, por tanto, entran dentro del ámbito de competencia y responsabilidad de los Jueces de instrucción. Cabría abundar en las razones que sostienen esta conclusión, pero creo que la misma es bastante clara. Por apuntar sólo un argumento, resultaría absurdo que los Jueces de instrucción tuvieran que dirigirse a los órganos administrativos señalados en la Ley Orgánica 4/1997 para obtener autorización para instalar cámaras fijas o utilizar cámaras móviles. Ahora bien, aunque queda claro que la nueva ley no es aplicable en este ámbito, sí debe

señalarse que la grabación de imágenes como diligencia de investigación carece de cobertura legal y que en el ámbito procesal penal la falta de tipificación expresa de esta actividad como diligencia de investigación hace albergar serias dudas sobre su licitud. El legislador debería urgentemente –incluso antes de proceder a una reforma global de nuestra justicia penal– subsanar el hecho de que un buen número de diligencias de investigación carecen en absoluto de regulación o carecen de regulación suficiente. La llamada de atención que el Tribunal Constitucional realizó recientemente en la importante STC 207/1996 (caso Jesús Belluga López) acerca de la falta de cobertura legal de las intervenciones corporales (v. **Tribunales**, 1997, núm. 4, § 44, págs. 480-488, con comentario de Ignacio BORRAJO), debe hacerse extensiva a otras diligencias de investigación, incluso a aquellas en que no siempre se limita o restringe un derecho fundamental.

Ignacio Díez-Picazo Giménez